

ISSN: 2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ

ТАДҚИҚОТЛАР ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛИ

1-СОН

ЯНВАРЬ, 2023

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1

ФУНДАМЕНТАЛ
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН

FUNDAMENTAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1

ТОШКЕНТ - 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

илмий-амалий журнали

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-1>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Тахририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Тахририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАМИРОВА Sevinch Ma'rufjon qizi
Jizzax davlat pedagogika universiteti
Maktab menejmenti yo'nalishi talabasi

ALIMOVA Qunduz Oybek qizi
Jizzax davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

INSON MUNOSABATLARI MAKTABINING ZAMONAVIY MENEJMENTDAGI O'RNI

Иқтибос келтириш учун: МАМИРОВА С.М., АЛИМОВА Қ.О. Инсон муносабатлари мактабининг замонавий менежментдаги ўрни // *Фундаментал тадқиқотлар.* № 1 (2023) Б. 67-72.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7545695>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada inson munosabatalari maktabining zamonaviy menejmentdagi o'rni ahamiyati va bugungi kundagi insonlarga, inson omiliga bo'lgan e'tibor haqida ma'lumotlar o'rin olgan. Bundan tashqari maqolada inson munosabatlarini boshqarish nazariyasining ba'zi asoslari: Shaxsiy e'tibor va e'tirof inson munosabatlari nazariyasiga mos keladi. Ko'pgina boshqaruv nazariyotchilari inson munosabatlari nazariyasi bilan bog'liq bo'lgan motivatsion nazariyani qo'llab-quvvatlaydi. Tadqiqotlar biznesdagi insoniy munosabatlarning ahamiyatini tasdiqlaydi. Ushbu tasdiqlar va prinsiplar haqida Mak Gregor, Abraham Maslouning qarashlarini batafsil keltirilganini aytib o'tmoqchimiz. Maqolada asosan ko'tarilgan fikrlar ilmiy menejment maktabining asoschisi Teylorning fikrlariga qarama qarshi bo'lgan "Inson munosabatlari" maktabi ekanligini turli xil tamoyillar, bu maktabning bir qancha (E.Mayo, V.Dekson, F.Gertsberg, R.Likert, D.Makgregor) vakillari tomonidan aytilgan uch g'oyani amalga oshirish orqali inson omiliga qilingan samarali ta'sirlar maqolada o'rin olgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy shaxs, inson munosabatlari, nizolarni hal qilish, Avraam Maslou va Duglas Mak Gregor motivatsion nazariyaning inson munosabatlari nazariyalari, Hawthorne eksperimentlari, Axloqiy fanlar, Fayolizm yoki ma'muriy nazariya, insoniy munosabatlarning asosiy prinsipi, avtokratizm, "Xotorn tajribalari".

РОЛЬ ШКОЛЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье содержится информация о значении роли школы человеческих отношений в современном менеджменте и современном внимании к людям и человеческому фактору. Кроме того, в статье изложены некоторые основы теории управления человеческими отношениями: Личное внимание и признание согласуются с теорией человеческих отношений.

Многие теоретики управления поддерживают мотивационную теорию, которая связана с теорией человеческих отношений. Исследования подтверждают важность человеческих отношений в бизнесе, и мы хотели бы подробно остановиться на взглядах МакГрегора и Абрахама Маслоу по поводу этих подтверждений и принципов.

Основными идеями, поднимаемыми в статье, являются школа «Человеческие отношения», противостоящая идеям Тэйлора, основателя школы научного менеджмента, и различные принципы этой школы (Э. Мэйо, В. Дексон, Ф. Герцберг), Р. Лайкерт, Д. МакГрегор) эффективное воздействие на человеческий фактор посредством реализации трех идей, упомянутых представителями, включены в статью.

Ключевые слова: социальная личность, человеческие отношения, разрешение конфликтов, теории человеческих отношений Абрахама Маслоу и Дугласа МакГрегора, мотивационная теория, эксперименты Хоторна, науки о морали, фayoлизм или административная теория, базовый принцип человеческих отношений, автократия, «эксперименты Хоторна».

THE ROLE OF THE SCHOOL OF HUMAN RELATIONS IN MODERN MANAGEMENT

Annotation: This article contains information about the importance of the role of the school of human relations in modern management and today's attention to people and the human factor. In addition, in the article, some basics of the theory of human relations management: Personal attention and recognition are consistent with the theory of human relations. Many management theorists support motivational theory, which is related to human relations theory. Researches confirm the importance of human relationships in business. We would like to mention the views of McGregor and Abraham Maslow in detail about these confirmations and principles.

The main ideas raised in the article are the "Human Relations" school, which is opposed to the ideas of Taylor, the founder of the scientific management school, and various principles of this school (E. Mayo, V. Dexon, F. Hertzberg, R. Likert, D. McGregor) effective effects on the human factor through the implementation of the three ideas mentioned by the representatives are included in the article.

Key words: social personality, human relations, conflict resolution, human relations theories of Abraham Maslow and Douglas McGregor motivational theory, Hawthorne experiments, Moral sciences, Fayolism or administrative theory, basic principle of human relations, autocracy, "Hawthorne experiments".

Menejment sohasi insonlarning eng qadimgi davrlaridayoq qabila shaklida yashashni boshlashlari bilan birgalikda tug'ildi. Uning ilk ko'rinishlari qabila sardorlarining o'z qabilasiga yetakchilik qilishi bilan birgalikda shakllandi. Asrlar davomida menejment sohasi nazariy hamda amaliy bilimlar asosida boyitila boshladi va bir nechta maktablar ko'rinishida bugungi kunda o'rganilib kelinmoqda. Joiz bo'lsa, kerakli vaqtda ushbu maktablar tajribalaridan zamonaviy boshqaruv sohasida ozmi-ko'pmi foydalanish holatlarini ko'rishimiz mumkin. Albatta, zamonaviy menejmentning boshqaruv usullari ham aslida eski menejment maktablarining nazariy hamda amaliy ko'nikmalariga asoslangan holda yaratilgan va qo'shimcha yangiliklar kiritilgan. Bunday maktablarga biz ilmiy menejment maktablarini, menejmentning klassik maktablarini yoki menejmentning miqdoriy-sifat maktablarini misol qilib olsak bo'ladi.

Bugungi kunda bu har bir biznesning ajralmas qismidir va jalb qilingan ko'nikmalar va nazariyalarni tushunish xodimlarning muvaffaqiyati uchun kalit hisoblanadi. 1920 yillarda asli Avstraliyalik psixolog va tashkiliy nazariyotchi Elton Meyo o'zining guruhdagi odamlarning xulq-atvori va uning ish joyidagi shaxslarga qanday ta'sir etishi haqidagi tadqiqotini Hawthorne tadqiqotlari sifatida boshladi. O'sha paytda teylorizm yoki ilm-fanni ish joyida samaradorlikni oshirish uchun qo'llash, odamlarni axloqsiz yoki haqiqiy bo'lmagan muhitda ishlay oladigan mashinalar sifatida ko'rgan[1, B.6]. Meyo, aksincha, "ijtimoiy shaxs" g'oyasini ommalashtirdi, ya'ni tashkilotlar odamlarga individual ehtiyojlarga ega bo'lgan mashinalar emas, balki shaxslar sifatida munosabatda bo'lishlari kerak. Inson munosabatlarini boshqarish nazariyasi - bu odamlar rivojlanish va o'sishni osonlashtiradigan qo'llab-quvvatlovchi jamoaning bir qismi bo'lishni xohlashlari haqidagi o'rganilgan ishonchdir. Shuning uchun, agar xodimlarga alohida e'tibor berilsa va ular ishtirok etishga rag'batlantirilsa, ular o'z ishlarini ahamiyatli deb bilishadi va yanada samaraliroq bo'lishga undaydilar, natijada yuqori sifatli ish bo'ladi.

Yuqoridagi maktab turlari ichidan XX asrning 30-50-yillarida vujudga kelib, keng ommalashib o'z samaradorligini ko'rsatib kelayotgan "Inson munosabatlari" maktabining tutgan o'rni be'qiyosdir. Inson munosabatlari maktabining bosh g'oyasi "Ishchi bu-fikrsiz robot emas" tamoyiliga asoslanadi [1, B.8]. Ya'niki, urg'u ko'proq ishchi kuchi resursiga, inson omiliga beriladi. Bu maktabning bir qancha (E.Mayo, V.Dekson, F.Gertsberg, R.Likert, D.Makgregor) vakillari mavjud va ularning fikricha quyidagi uch g'oyani amalga oshirish orqali inson omiliga qilingan ta'sir samarali foyda beradi:

Rahbar tomonidan mehnat uchun beriladigan motivatsiya; (Bunda asosan ma'naviy ko'rinishdagi motivatsiya turi nazarda tutiladi)

Yaxshi ish haqqi yoki mansab, lavozimni ko'tarish; (Endi bu yerda ko'proq urg'u moddiylikga qaratiladi)

Ijtimoiy ta'minot va har bir shaxsga g'amxo'rlik; (Ishchi kuchini yanada samaraliroq ishlashi uchun eng yaxshi vosita bu rahbar tomonidan berilgan e'tibor va g'amxo'rlik)

Keling, yuqoridagi menejmentning boshqa tur maktablari bilan inson munosabatlari maktabining ba'zi bir jihatlarini tahlil qilib ko'ramiz. Demak, garchi ilmiy menejment va klassik yondashuv mualliflari inson omilining mohiyatini tan olsalar-da, ularning baxslari adolatli to'lov, iqtisodiy rag'batlantirish va rasmiy funksional munosabatlarni o'rnatish bilan chegaralanardi. Ular eng asosiy bo'lgan ishchi kuchining psixologik, sotsiologik ehtiyojlarini unutib qoldirishgan edi. Ular asosiy urg'uni faqat moddiyatga taqashdi va insonlarning kechinmalari, psixologik holatlari oxirgi o'rinlarga tushib qoldi.

Insonlar har doim muloqot qilishga, fikr almashishga ehtiyoj sezadilar. Inson munosabatlari maktabining yorqin namoyondasi Meyo insonlarning muloqot qilish ehtiyojlarini qondirish orqali ish samarasini ko'tarish mumkinligini birinchilardan bo'lib "Xotom tajribalari" orqali isbotlab berdi [5, B.86]. U "Vestern Elektrik" zavodida tajriba qilib ko'rdi. Tajribasi davomida u ishchilarga bir-birlari bilan muloqot qilish erkinligini berdi. Natijada bu o'z samarasini berib ishchilar ish samarasini oshirdi. Meyo nazariyasi insonlarning ijtimoiy va psixologik ehtiyojlarini qondirish orqali ishchi kuchiga yanada tezkorroq va sifatliroq ish qilishi uchun motivatsiya rolini o'ynashdan iboratdir.

Endilikda zamonaviy menejmentda inson munosabatlari maktabining tutgan o'rniga keladigan bo'lsak, bugungi kunda ko'plab dunyoning bir qator rivojlangan maktablarida ushbu maktab nazariyalaridan keng foydalanishadi. Masalan, Yaponiyani olaylik. Yaponiyaning jahon iqtisodiyotida tutgan o'rni beqiyosdir.

Bunga sabab Yaponiyaning o'ziga xos boshqaruv madaniyati mavjudligidadir. Yaponiyada inson omiliga e'tibor har narsadan ustun turadi. Bir gap bilan aytganda hodimga bo'lgan hurmat ularda yuksak darajaga yetgan. Yaponiyaliklar o'z hodimlarini shartnoma asosida bir necha yillarga emas balki umrbodga ishga yollaydi va o'z ishchilari orasida kollektivizmni keng yoya olgan. Ishchilar uchun kerakligicha erkinlik va kreativ fikrlashlari uchun to'liqligicha fikrlarni bayon eta olish huquqi berilgan. Avtokratizmdan nari bo'lgan Yaponiya modelida demokratizm birlamchi o'rinni egallaydi va shu sababdan bo'lsa kerak barcha Yaponiyalik ishchilar sidqidildan samarali mehnat qilishadi. Inson munosabatlari maktabining nazariyalarini biz bugungi kunda zamonaviy menejmentda Yaponiya modeli orqali ko'rishimiz mumkin [4, B.84,86]. Yana bir narsani ta'kidlab o'tish lozimki, ushbu davlatda hodim hamda raxbarning muloqot qilish madaniyati bugungi kunda barchani hayratga soladi.

Inson munosabatlarining yana bir vakili D.Markgregorning menejmentni tashkil etishga 2 xil yondashuvi mavjud:

majburlash va rag'batlantirish usullari;

tashabbuskorlik va mustaqillikni iloji boricha namoyon qilish uchun sharoit yaratish;

Yuqoridagi ikki yondashuvni bugungi zamonaviy menejmenti boshqaruv tarkibida ko'rishimiz mumkin. Biz tez –tez raxbarlarning hodimlarini yanada samaraliroq ishlashlari uchun ularga rag'batlantirish yoki jazolash berilayotganligiga guvoh bo'lamiz. Bu albatta ishlab chiqarish sifatiga ozmi-ko'pmi o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi [2, B.87,90].

Bizning mamlakatimizda qay darajada inson munosabatlari maktabining g'oyalari yokida nazariyalarini ko'rishimiz mumkin.?

Shuni ta'kidlash zarurki, mamlakatimizda hali bu borada yetarlicha ko'nikma shakllanmagan. Chunki, inson munosabatlari maktabi asosan ishchi kuchini erkinroq qo'yish va ularga kerak bo'ladigan moddiy yoki ma'naviy ko'rinishdagi rag'batlar berishni ko'proq talab qiladi. Bu bilan bizda bunday rag'batlantirishlar va erkinliklar yo'q demoqchi emasmiz, ammo bu boshqa davlatlarga qaraganda pastroq va samarasi ham shunga yarasha natijani ko'rsatadi.

Xo'sh inson munosabatlari maktabini g'oyalarini ilgari surgan holda qanday qilib zamonaviy menejmentda ishlab chiqarish sifatini oshirishimiz mumkin?

Eng avvalo biz tizimni emas balki tizim ishtirokchilarini o'zgartirishimiz zarur. Ya'ni nima demoqchimiz, inson resurslarida oz bo'lsada ushbu maktab nazariy ko'nikmalarini shakllantirishimiz lozim. Ularga bir-biri bilan suhbatlashishga berilgan imkonni g'iybatga va qandaydir oldi-qochdi suhbatlarga emas, balki o'z ish samaradorligini qanday qilib oshirsa bo'lishi mumkinligi to'g'risida suhbatlasha oladigan darajada muloqot madaniyatini singdira olishimiz kerak. Yaponiya ham shuning uchun o'zining bo'lajak kadrlariga kasb-hunar o'rgatish bilan chegaralanib qolmay ularda muloqot madaniyatini va ba'zi bir kerakli sifatlarni ham shakllantirishga e'tibor qaratadilar. Biz ham inson omilini birinchi navbatda to'g'ri tarbiyalab so'ngra inson munosabatlari maktabining nazariyalaridan foydalansak, o'ylaymizki Yaponiya singari yutuqlarga erishib jahon bozorida alohida o'rnimiz bo'ladi.

Insoniy munosabatlarning asosiy tamoyillari qanday?

Hawthorne eksperimentlari davomida tadqiqotchilar xodimlarning motivatsiyasiga ko'plab omillar ta'sir qilishini aniqladilar. Bu omillar bir necha yo'llar bilan tasniflanadi, lekin inson munosabatlarini tushunish uchun eng oddiy narsa aktyor tomonidan amalga

oshiriladi. Ushbu usuldan foydalanib, siz to'rtta asosiy toifadagi ishtirokchilar xodimlarning motivatsiyasiga ta'sir qilishini ko'rishingiz mumkin [3, B.186]:

- Inson munosabatlari nazariyasidagi to'rtta "aktyor"
- Xodim
- Xodimlar guruhleri
- Nazoratchilar va menejerlar
- Tashkilot

Har bir aktyor toifasining jarayondagi rolini tushunib, tashkilot xodimlarning motivatsiyasini va o'z navbatida, mahsuldorlikni optimallashtiradigan ish sharoitlarini yaratishi mumkin.

1. Xodimlarga alohida shaxslar kabi yaxshi munosabatda bo'ling!

Barchamiz intuitiv ravishda bilganimizdek, xodimlarni rag'batlantirishning katta qismi har bir shaxsdan kelib chiqadi. Har bir shaxsning motivatsiyasiga uning o'ziga xos shaxsiyati, tajribasi, imkoniyatlari, sharoiti, fikrlari, xatti-harakatlari va boshqa omillar ta'sir qiladi.

Shunday qilib, insoniy munosabatlarning asosiy prinsipi tashkilotlar uchun individual omillarni va motivatsiyani oshirish uchun ularga qanday ta'sir qilish mumkinligini hisobga olishdir. Bunga xodimning ish joyidagi va undan tashqaridagi shaxsiy sharoitini, shuningdek, ularning shaxsiy xohish-istaklari, tasavvurlari va munosabatlarini o'zgartirish va yaxshilashga qaratilgan tashabbuslar kirishi mumkin.

2. Guruhning ijobiy qadriyatlari va munosabatlarini targ'ib qiling!

Shaxslarning ijtimoiy ehtiyojlari borligi va ish joyida birgalikda o'zaro munosabatda bo'lganligi sababli, guruh omillari ham xodimlarni rag'batlantirishda rol o'ynashi kerak. Hawthorne eksperimentlari davomida aniqlanganidek, guruhlar ish joyida norasmiy qoidalarni shakllantiradi va o'rnatadi, o'z navbatida barcha jalb qilingan shaxslarning munosabati va xatti-harakatlariga kuch va ta'sir ko'rsatadi.

Shu sababli, insoniy munosabatlarning asosiy prinsipi shundaki, tashkilot ijobiy guruh qadriyatlari va munosabatlarini targ'ib qilishi kerak, shunda ijtimoiy bosim jamoaviy ish va xodimlarning ijobiy munosabati va xatti-harakatlarini keltirib chiqaradi. Agar buni amalga oshirish mumkin bo'lsa, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, guruh unumdorligi istalgancha yaxshilanadi.

3. Samarali boshqaruv va nazoratni ta'minlash!

Shaxsiy va guruh ta'siridan tashqari, menejerlar va rahbarlar ham xodimlarning motivatsiyasiga ta'sir qiladi. Hawthorne tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, "ishchilarning ko'plab xatti-harakatlari, munosabati va his-tuyg'ulari rahbarining xatti-harakatlarida kelib chiqishi va stress va charchoq rahbarlar va hamkasblar bilan o'zaro munosabatlarning natijasi bo'lishi mumkin. Xususan, avtoritar rahbarlik uslubi demokratik ishtirokchi yondashuvga qaraganda unchalik samarali emasligi aniq bo'ldi.

Natijada, inson munosabatlarining yana bir asosiy printsipi shundaki, tashkilot menejerlar va rahbarlar quyidagilarni ta'minlashi kerak:

- Psixologiyani tushunish (shu jumladan motivatsiya va xatti-harakatlar);
- Xodimlarning individual va guruh ehtiyojlariga sezgir;
- Samarali muloqot qilish;
- Qo'llab-quvvatlovchi va rag'batlantiruvchi (shu jumladan xodimlarga ijobiy fikr bildirish);
- Xodimlarni kuchaytirish va ma'lum darajada avtonomiya nazorat qilish imkonini berish.

Boshqa tomondan, agar menejerlar kompaniya siyosati bilan rozi bo'lmasalar va yoki ishchilar bilan juda yaqin ittifoqdosh bo'lishsa, ular ishlab chiqarishni cheklash va sabotaj qilishlari aniqlandi. Shu sababli, tashkilot menejerlar va supervayzerlar o'z rollari va mas'uliyatlarini etakchi sifatida bajarishlarini va o'z kompaniyasining manfaatlarini ko'zlab ishlashlarini ta'minlashi kerak.

4. Samarali tashkiliy shart-sharoitlarni yaratish!

Oldingi uchta toifada sezganingizdek, tashkilot inson munosabatlari markazida ekanligi aniq. Buning sababi shundaki, tashkilot yuqorida aytib o'tilgan barcha tomonlar va o'zaro munosabatlar uchun asosiy shartlarni o'z ichiga oladi va nazorat qiladi. Shunday qilib, insoniy munosabatlarning asosiy prinsipi shundaki, tashkilot mehnatga individual va guruhli munosabatni oshirishga imkon beradigan rag'batlantiradigan ish sharoitlarini yaratishi kerak.

Bu quyidagilarni ta'minlaydigan tashkilotni o'z ichiga oladi:

- Jismoniy mehnat sharoitlari xavfsiz va xodimlarning ishlashi uchun qulaydir;
- Ijtimoiy va boshqa tegishli mehnat sharoitlari xodimlarning mehnat unumdorligini oshirishga yordam beradi;
- Xodimlarning to'lovlari va imtiyozlari tegishli va samarali;
- Menejerlar va supervayzerlar tegishli etakchilik qobiliyatlariga ega va ulardan foydalanadilar;
- Rahbarlar, rahbarlar va xodimlarning takliflari tashkilot siyosati va tartiblariga kiritilgan;
- Barcha tomonlarning manfaatlari mos keladi.

Asl tashkilot bu asosiy tamoyillari amal qilishi mumkin bo'lsa, u asl maqsadga erishish mumkin, Hawthorne tajribalar davomida topilgan kompaniyasi sadoqat ilhom, yuksak xodimi aylanmasi va uyushmalari uchun ruhini va jamoatchilik uchun yaxshi yuzini taqdim etdi.

Umuman olganda, bugungi kunda iqtisodiyotda hamda menejmentda inson munosabatlari maktabini taraqqiy etish eng muhim masalalardan iborat. Biz ushbu maqolada shuni ta'kidlamochimizki, har qanday tashkilot, muassasada inson e'tibor, inson omilini qadrlash kerak. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak menejment otasi hisoblangan Teylor xodimlarini boshqarishda "Siqib suvini ichish" degan qoidaga amal qilgan ya'nikim asosan ishchi kuchiga e'tiborni qaratgan. U inson omilini, insonni qadrlamagan ya'ni unga faqat natija kerak deb bilgan. Bugungi kunda esa bunday g'oyaga asoslangan insonlar yo'q deb bilamiz. Shuning uchun ham unga qarama qarshi bo'lgan maktabni vujudga keltirdik. Ushbu maktab "Inson munosabatlari maktabi" deb nomlanadi. Hayotda qanday vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar insonni qadrlash muhim hisoblanadi.

IQTIBOSLAR

1. Sharifxo'jayev M., Abdullayev Yo. Menejment. Darslik.-T.:O'qituvchi, 2001.
2. Dilorom Qosimova. Menejment nazariyasi.Darslik T.: "Tafakkur bo'stoni" 2011.
3. T.Axmedov, T.Nazarov,Q.Alimova,R.Ablyakimova. Menejment tarixi" darslik.-T.O'qituvchi. 2022
4. Pshennikov V.V., "Yapon menejmenti. Biz uchun 27 dars", Moskva, "Bugun Yaponiya" – 1997.
5. Веснин В.Р. Основы менеджмента. Учебник. —М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007.